

INGLIZ TILIDA BIRLAMCHI VA IKKILAMCHI INKOR MUAMMOSI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481617>

L.T.Toshxonov

*katta o'qituvchi,
Andijon qishloq xo'jalik va
agrotexnologiyalar instituti*

Annotatsiya: Ushbu maqola doirasida biz barcha salbiy leksik birliklarning etimologiyasini batafsil tavsiflash vazifasini o'rganamiz va quyida keltirilgan misollar yordamida ularni tarjima jarayonida aglatayotgan ma'no nozikliklariga etibor qaratamiz, bu esa olmoshning "takroriy" shakllanishini ingliz tilida obektning **yo'qlik** tushunchani ifodalash uchun **nothing** olmoshida yaqqol ko'ringanligiga etibor qaratamiz. Ushbu olmoshning rivojlanish tarixi salbiy semantik so'zlarning inson tafakkuri uchun muhimligidan ishonchli dalolat beradi va tadqiqotchilar uchun ingliz tilida salbiy so'zlar mavjudligining kognitiv asoslari haqida savollarga yechim ochish haqidadir.

Kalit so'zlar. Sintez, inkor, hosila, so'z indeksi, kognitiv asos, semantika, morfologiya, sintaksis

Inkor olmoshlari, otlar, ergash gaplar va so'zlar inkor semantikasini ifodalab, **po, po one, none, nothing, nobody, neither, nowhere, never** so'zlari shaxsning, predmetning, o'rinning, yo'qlik/mavzuning yo'qligini to'g'ridan-to'g'ri ifodalaydi.

Ushbu leksik birliklarni sinxronlikda ko'rib chiqishni davom ettirishdan oldin, ularning ingliz tilidagi rivojlanish tarixining ba'zi faktlariga murojaat qilaylik. Shunday qilib, *nothing* olmoshiga aylanish jarayoni tilning o'z tarixi davomidagi o'zgarishlarga qanday munosabatda bo'lishi, yo'qolganlarning o'rnini bosadigan yangi shakl va so'zlar hosil qilishining qiziqarli misolidir.

"Ingliz tili tarixi bo'yicha VII-XVII asrlar adabiyoti" da A.I. Smirniskiy "Zamonaviy inglizcha so'zlar indeksi"da ta'kidlaganidek, **not** so'zi **na-wiht** (qadimgi inglizcha **nothing** - "**no thing**", **nothing**), hech narsa olmoshi esa **nan**

(qadimgi ingliz tilidagi **no one, no**) dan olingan. Oʻrta va yangi ingliz tillarining birlashishi natijasida tilning rivojlanish davri **ne + an** - oʻzgartirildi.

Bu oʻrta va yangi ingliz tillarida sintez natijasida tilning rivojlanish davri **ne + an - none** ga aylantirilgan, keyinchalik undan **nan Pin3> no-tyng** hosilasi hosil boʻlgan.

Ingliz tilida nima uchun “yangi” **nothing** olmoshini shakllantirishga ehtiyoj borligini tushuntirish uchun O.Yespersenning ingliz tilidagi inkor evolyusiyasi jarayonini jamlagan ishiga murojaat qilaylik.

ic ne secge (1) shakli butun qadimgi ingliz davrida hukmronlik qilgan, garchi boshqa inkor shakllari koʻpincha feʻldan keyin “**ne**”ni kuchaytirish uchun ishlatilgan, masalan **noht (nawiht, nowiht** dan, asl maʼnosi “**nothing**”).

Shunday qilib, oʻrta ingliz davrida (2) **I ne seye not** shakli oʻz tarqalishini oladi. Bunday holda, **ne** juda zaif **urgʻu** bilan talaffuz qilinadi, bu esa keyinchalik uning butunlay yoʻqolishiga olib keladi: (3) **I say not**. XV asrga kelib, **ne** deyarli yoʻq boʻlib ketdi va koʻp hollarda faqat foydalanilmaydi.

Shu sababli tilda yoʻqolgan **na-wiht** soʻzi oʻrniga zamonaviy **nothing** maʼnosida yangi soʻz hosil boʻladi. O.Yespersen shunga oʻxshash jarayonlar boshqa tillarda, xususan, nemis tilida ham sodir boʻlganligini taʼkidlaydi: feʻldan keyin **nihtning** kuchayuvchi qoʻllanishi tufayli feʻldan oldingi inkor zarrasi, keyinroq **ne** yesa **n-** yoki eng qisqargan. Keyinchalik **niht, nicht**, inglizcha **not** ning analogi va inglizcha **nothing** olmoshi maʼnosida **nichtsning** paydo boʻlishiga olib keldi.

Shuning uchun T.A.Komova ingliz tilida olmosh soʻz turkimini hisobga olib, “I” shaxs olmoshini qandaydir xayoliy boʻshliqning markaziga qoʻyadi, qolgan olmoshlarga esa insonning bilishi va insonni oʻrab turgan dunyoni idrok etishi olmosh jarayonlarini aks ettirishga qaratadi. Binobarin, bilish jarayoni olis olamga boradi, u koʻrinadigan, maʼlum – **I, me, mu, mine, myself, you, we** dan koʻra kamroq koʻrinadi. Muallif shu tariqa salbiy soʻzlar *po one, none, po, not, nowhere, never, nonetheless, neither, nobody, nay, nought, nonentity, nonesuch, nevermore,*

nevertheless, nonevent kabi noma'lum so'zlar dunyoda ko'p keltirilishini ta'kidlaydi.

Inkor leksik birlik *yo'qlik* tushunchasini aks ettiradi, shuning uchun eng avvalo, *po, nothing, none, not, nobody, neither, nowhere, never* semantik inkor manosini ifodalaydi. Shu bilan birga, ko'rib chiqilayotgan salbiy semantikaga oid so'zlar vaqt o'tishi bilan sezilarli o'zgarishlarga uchrab, o'zgacha, baholovchi ma'no kasb etganini ta'kidlash lozim. Masalan, birinchi marta yozilishi XIV-asrga to'g'ri keladigan **nobody** olmoshi *Merriam-Webster's Collegiate Dictionary* (1993 yil, bundan keyin MWCD deb yuritiladi) da "nobody: no one" deb ta'riflangan.

Macmillan English Dictionary for advanced learners lug'atida (2002, bundan keyin - MED) **nobody** olmoshi **no one** olmoshi yordamida tushuntirilgan; *Longman dictionary of contemporary English* lug'atida (2002, bundan keyin - LDCE) **nobody** olmoshi shunga o'xshash **no-one** olmoshi bilan ta'riflangan.

Lekin, inkor *nobody* olmoshi boshqa leksik-grammatik sinfga *otga aylanishi sodir* bo'lgani gapning bir bo'lagidan ikkinchi bo'lagiga o'zgarishi, biz ko'rib chiqayotgan leksikografik manbalarda o'z aksini topgan. Qayta turkumlash (yoki og'zaki affikssiz transpozitsiya) natijasida hosila so'zda stilistik ma'no va soyalar paydo bo'lishi mumkin, asl birlik esa "betaraflik va umumiy qo'llanish" bilan tavsiflanadi.

Shunday qilib, MWCD lug'atida uning ikkinchi ma'nosida *nobody* ot sifatida "a person of *po* influence or consequence" (1581 yildan keyin) ifodalangan.

Longman Language Activator lug'atida (1999, bundan keyin - LLA) "**nobody** oti "**noentity**" bilan bir qatorda "unimportant" asosiy tushunchasini bildiruvchi sohzlarning bir qismidir deb ta'riflanadi. «someone who is regarded as unimportant because they are not famous, powerful, or rich [n S usu. singular]. You wouldn't know him He's a nobody, but I fell in love with him | He hated his life. He was a poor nobody" (Boshqa lug'atlardagi ta'riflarni ham solishtirib o'tamiz. MED: "a person who is not at all important»: *I'm tired of everyone treating me like a nobody*"; Longman dictionary of contemporary English (2002, bundan keyin -

LDCE): «*someone who is not important and has no influence*»: *I'm tired of being a nobody.*

Yuqoridagi ta'rif va misollardan ko'rinib turibdiki, so'zlarning bir turkumidan ikkinchi turkumga o'tishi natijasida inkor so'zi **anybody** taxminiy ma'no kasb yetadi. (*You wouldn't know him. He's a nobody, but I fell in love with him*), gaplarida inkor hissiy ifodani aks ettiradi. (Misollarg qarang: Uning hayotidan nafratlanmagan./ *Ne hated his life. He was a poor nobody, I'm tired of everyone treating me like a nobody!*).

Xuddi shunday, " *not anything, po thing* birkmasida biz olmoshni birinchi ma'noda **nothing** deb hisoblashimiz mumkin ", bunda ot so'z turkimiga o'tish natijasida "so'zning semantik o'zgarishi va ma'no o'sishi paydo bo'lgan." Shunday qilib, MWCD lug'atida, **nothing** olmosh ta'rifida uchinchi xatboshida quyidagi ma'noni anglatadi: "*one of po interest, value, or consequence <they mean nothing to me>*". **Nothing** oti yozma ravishda MWCD lug'atida neytral ma'noga qo'shimcha ravishda yozuvchilar tomonidan yozma ravishda 1535-yilda qayd etilgan. (1a. *Something that does not exist* b. *the absence of all magnitude or quantity; also zero s. nothingness*), asl olmoshning ma'nolaridan biri: "2. *someone or something of po or slight value or size*". Keyingi bosqichda (1611-yil) lug'at sifatni **nothing** ma'nosida "*of po account-worthless* " tuzatadi.

Shunday qilib, hulosa o'rnida inkor olmoshlari qayta turkumlash orqali yangi so'z turkimiga o'tib, yangi ma'nolarni anglatib, boshqa vazifalarni bajaradi. Zamonaviy ingliz tilidagi salbiy olmoshlarning ishlash xususiyatlariga kelsak, biz ularning asosiy ma'nolari haqida S.M.Aleksandrova va Komovalarning "Zamonaviy ingliz tili: Morfologiya va Sintaksis"asarida berilganligi haqida ma'lumot beramiz.

1. **Nobody** olmoshi *not anyone, po person* ma'nosini bildiradi: *Nobody was at home.* 2. **Nobody** olmoshi jamiyatda hech kim bo'lmagan, foydasi yo'q shaxsni anglatishi mumkin: *They are just a bunch of nobodies.*

2. Olmosh **nothing** ma'nosini anglatishi mumkin *not anything, no single thing. Nothing (else) matters to him apart from his job. There's nothing you can do to help.* 2. **Nothing** olmoshi urg'u bilan qo'llanadi: I used to love him but he's never to me more.

3. **nothing** olmoshi lug'aviy jihatdan bog'langan qo'shma gaplarning bir qismi sifatida qo'llanadi: not for nothing "a very good reason" ma'nosini bildiradi: *Not for nothing was he called the king of Rock and Roll.*

4. **Nothing** olmoshi *nothing less than: manosida "His negligence was nothing less than criminal."*da ta'kidlangan holda ishlatiladi. T.A.Komova ergash gaplar tizimida semantik qo'shimchalarning turlarini farqlashni amalga oshirilgan bo'lib, *nay, nowise, hardly, never* (adverbs of negative implication) ravishlari orasida inkor ma'noli qo'shimchalar mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Aleksandrova S.M. va Komova T.A. "Zamonaviy ingliz tili: Morfologiya va Sintaksisi. –M, 1990, 148-bet
2. Gerxelia G.K. Zamonaviy ingliz frazeologiyasi -M, 1989, 184-bet
3. Komova T. A. Til va nutqda modal fe'llarning qo'llanilishi - M, 1990, 140-bet
4. Komova T.A. Hozirgi ingliz tilidagi inkor fe'lining shakllari va vazifalari. Diss. psixol.nauk. -M, 1977-yil
5. Komova T.A. Ingliz tilidagi fe'llarning grammatik morfologik kategoriyalari tizimida inkor kategoriyasining ifodalanishi– M, 1985-yil, 91-bet.
6. Korolkova O.V. Ingliz tilida inkor vositalarini fe'lining grammatik morfologik qarama-qarshiliklar tizimida ifodalanishi. Diss. filoliya fanlari nomzodi -M, 1989-yil,152-bet